

LINGVODIDAKTIK ATAMALARNING METODOLOGIK JIHLARI (CHET TILLARI MISOLIDA)

Raximova Janonxon Ergashboyevna

Andijon shahar turizm va servis kolleji

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437342>

Annotatsiya. Ushbu tezisda lingvodidaktik atamalarining ilmiy va nazariy jihatlari yoritiladi. Shuningdek, chet tillar o'qitish metodikasida qo'llaniladigan lingvodidaktik-o'quv metodik terminlarni tizimlashtirish va ularning tarjimalarini tahlil etish haqida ba'zi ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: atama, lingvodidaktika, o'quv metodik so'zlar, metodika, lug'at, aniqlik, yangilik, texnologiya, tilshunoslik.

Zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlangan globallashuv davrida chet tillarni o'rganishga talabning oshib borishi, chet tili o'qitish metodikasini asosiy planga olib chiqdi. Xorijiy tillarga qiziqish ortgani sari uni o'qitishda ham zamonaviy innovatsion yondashuvlar vujudga keldi.

Jadallik bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda zamonaviy tilshunoslikning barcha sohalari, xususan, lingvodidaktika sohasi ham yangiliklar bilan boyib bormoqda, o'rganilish tarmoqlari kengaymoqda. Til o'qitish va uning nazariy asoslarini o'rganish uchun "Lingvodidaktika" (til ta'limshunosligi) atamasiga, 1969 yilda, N.M. Shanskiy tomonidan asos solingan. Lingvodidaktika til o'qitishning umumiy qonuniyatlarini, o'rganilayotgan materialning didaktik maqsadlari, vazifalari va xarakteriga, bir tillilik, yoki ikki tillilik o'qitilishiga qarab, muayyan tilni o'qitish mazmuni, uslub va vositalarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. (Lebedov V.I.2005.29 b.)

L.L. Nelyubin lingvodidaktikani "pedagogika va amaliy tilshunoslikdagi chet tillarni o'qitish mazmuni, usullari va shakllarini asoslovchi bo'limi" deb ta'riflaydi [Nelyubin 2001, 83].

Tilshunoslikning terminologiya yo'nalishi bir qator tadqiqotchilar tomonidan sinchkovlik bilan tahlil qilingan: B.N. Golovina (1987), S.V. Grineva (1993), V.M. Leichik (1984), D.S. Lope (1961), V.P. Petushkova (1972), ammo lingvodidaktik terminologik tizimi hali yetarlicha o'rganilmagan va uning xususiyatlarini tavsiflash uchun har tomonlama o'rganishni talab qiladi.

N. G. Frolova ilmiy - pedagogik bilimlar integratsiyalashsa uning yagona fan sohasiga kirishi uchun terminlarni aniqlashtirib olish zarur, deb hisoblaydi. Shu munosabat bilan, terminologik tushunchasining aniqlik va o'ziga xoslik tamoyili dolzarblashadi. Ushbu tamoyil mantiqiylik va ratsionalizm, ma'lumotlilik va izchillik, qat'iylik va ravshanlik, aniqlik va o'ziga xoslikka asoslanadi. Prinsipning mohiyati o'qituvchilarning muloqot tili shaklini, shuningdek, ilmiy bilimlarni qayta ishlash, saqlash va tarqatishni tartibga solishdan iboratdir.

Lingvodidaktika sohasidagi yangiliklar bevosita chet tili o'qitish metodikasiga ham ta'sir qilib, talab darajasiga chiqdi. Chet tillar o'qitish metodikasi hozirgi zamon talabiga qarab rivojlanib bormoqda. Bunda til o'rganuvchilarning psixologiyasi va boshqa tilni qanday o'zlashtirishiga qarab xorijiy tillar o'qitilayotgan davlatlarning chet tili o'qitish metodlarini o'rganib chiqib, ushbu usullar, yoki yangi mos keluvchi usullar ishlab chiqilmoqda va ular amaliyotga tadbiiq etilmoqda. Ushbu jarayonda chet tillarni o'qitish atamaları ham o'rganiladi, tadqiq hamda tahlil qilinadi.

Avvalo, tilni o'qitish metodikasida qo'llaniladigan atamalarni o'rganish ushbu sohani chuqurroq o'rganish, uni anglash, undagi yutuqlar va muammolarni yechimini topish imkonini yaratadi. Tillarni o'qitish terminologiyasining boshqa sohalar terminologiyasidan farqi shundaki, bu terminologiya tez o'zgaruvchan va yangilanuvchandir.

Hozirgi kunda xorijiy tillarni o'qitishda ko'plab manbalardan foydalanib, o'qitish usulini yangilab borishni talab etadi. Mana shu yangiliklar bilan birga borish o'qituvchidan juda ko'p manbalar o'qishni, turli malaka oshirish kurslarga qatnashishib, uzluksiz professional rivojlanishni, o'zini o'zi doimo isloh qilib turish talab etiladi. Yangi o'qitish usullarini o'rganish jarayonida o'qituvchilar turli o'quv metodik atamalarga duch keladilar. Bu terminlarning ba'zilari yangi bo'lsa boshqalari oldindan til o'qitish jarayonida qo'llaniladigan terminlar hisoblanadi. Shuningdek, chet tili (asosan ingliz tili) o'qituvchilari professional rivojlanish jarayonida xorijiy manbalardan foydalanishlari joizdir.

Bir so'z bilan aytganda, o'quv metodik (ya'ni lingvodidaktik) atamalarni o'rganish, ularni ilmiy muloqot jarayonida to'g'ri qo'llay olish, sohaga doir ilmiy matnlardagi terminlarni adekvat tarjima qilish, yoki muqobil variantlarni qo'llay olish chet tili o'qituvchilarining va shu o'rinda tarjimonlarning asosiy vazifalaridan biridir.

References:

1. Ahmanova O.S. «Differentsial'naya lingvistika» i «filologicheskaya topologiya» // VYA. 1981. S.46-56.
2. Axmanova O.S. Словарь лингвистических терминов. М., Советская Энциклопедия, 1968. 607 с.
3. Frolova N.G. Y.Azyk "Klyuchivojdeniya v informatsionnoye prostranstvo." <http://pedsovet.alledu.ru/filesQ/filesl/riles629/files640/docs/48.htm>
4. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Dv2Q65sAAAJ&citation_for_view=Dv2Q65sAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
5. <https://www.neliti.com/publications/358009/neutralization-of-consonant-opposition-in-anlaut-of-the-uzbek-language>
6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Dv2Q65sAAAJ&citation_for_view=Dv2Q65sAAAAJ:qjMakFHDy7sC
7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Dv2Q65sAAAJ&citation_for_view=Dv2Q65sAAAAJ:9yKSN-GCB0IC